

“Saya Bisa Berubah”, Laporan Hasil Survei Melalui Media Sosial Twitter Terhadap Gay dan Biseksual

Ainul Rafiq, S.Kep.¹

Abstrak

Perilaku orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai homoseksual tidak lepas dari aktivitas Lelaki Seks dengan Lelaki. Dengan tidak diterimanya perilaku tersebut oleh masyarakat luas, gay dan biseksual berada dalam kebingungan apakah dapat mengubah perilaku tersebut kepada heteroseksual atau tidak. Anggapan yang berkembang adalah homoseksual tidak dapat disembuhkan sebagai bagian dari keragaman orientasi seksual, pendapat ini tidak serta merta diterima oleh gay dan biseksual. Penelitian yang telah dilakukan melalui Twitter ini dengan total 134 responden, mayoritas mengatakan perilaku Lelaki Seks dengan Lelaki dapat diubah kepada heteroseksual. Dengan dukungan hasil penelitian, keyakinan responden tersebut dapat terwujud.

Kata Kunci: Gay, Biseksual, Lelaki Seks dengan Lelaki, Heteroseksual,

Pendahuluan

Orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Gay atau Biseksual tersebar di dalam segala lini kehidupan masyarakat, namun menyembunyikan orientasi seksual tersebut hanya kepada dirinya sendiri atau teman-teman dekat yang sepemahaman. Hal ini terjadi sebab mayoritas masyarakat di Indonesia menolak orientasi seksual selain heteroseksual, mereka tidak menerima legalnya aktivitas homoseksual (Rafiq, 2019).

Kendati demikian, banyak dari mereka yang mengidentifikasi dirinya dengan orang gay dan/atau biseksual berkumpul untuk membentuk kegiatan-kegiatan yang tentu saja demi keberhasilan agenda mereka melegalkan LSL di Indonesia (Rafiq, 2019). Kegiatan tersebut berupa advokasi kepada pemerintah terkait HAM orang gay atau biseksual, pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang pro, dan bahkan promosi kesehatan berupa tindakan preventif dan kuratif.

¹Peneliti dan Konselor di Support Group on MSM Issue (SGMI). Email korespondensi melalui ainulrafiq@stikesmadani.ac.id

Metodologi

Survei menggunakan media sosial Twitter dengan memanfaatkan fasilitas khusus untuk survei yang ada di Twitter. Agar data yang diinginkan benar-benar diisi oleh responden sesuai target, yaitu gay dan/atau biseksual, digunakan filter berupa hastag yang spesifik menarget mereka. Pertanyaan yang diajukan adalah “Sebagai orang yang mengidentifikasi dirinya gay atau biseksual, menurut Kamu, apakah orientasi seksual tersebut dapat dirubah kepada Hetero seksual?” dengan pilihan jawaban ‘Ya’ dan ‘Tidak’.

Hasil Survei

Diskusi

Pro kontra apakah orientasi seksual dapat berubah atau tidak terjadi bukan hanya pada pelaku homoseksual, namun hal ini ditegaskan oleh ilmuwan dalam bidang psikologi.

Ilmuwan yang kontra terhadap pendapat ‘orientasi seksual itu permanen’ berkumpul dengan membentuk organisasi *National Association for Research & Therapy of Homosexuality* (NARTH) (Nicolosi & Freeman, 2004), sedangkan yang pro dengan pendapat tersebut berasal dari organisasi yang paling terkenal dari mereka adalah *American Psychological Association* (APA) (American Psychological Association, 2008). Di Indonesia sendiri, kelompok yang pro berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan personal yang simpati.

Hasil survei sebagaimana ditampilkan pada tabel hasil survei juga memperlihatkan kecenderungan pro dan kontra. Total responden berjumlah 134. Mayoritas responden meyakini bahwa orientasi seksual dapat berubah. Sebagai argumen untuk mereka, peneliti menyajikan beberapa hasil kajian yang mendukung keyakinan ini.

200 orang responden mengikuti kegiatan *reparative therapy*, hasil penelitian tersebut melaporkan bahwa terjadi perubahan orientasi seksual dari homoseksual ke heteroseksual (Spitzer, 2003). Hasil serupa dikemukakan oleh peneliti lain, mereka adalah Jones & Yarhouse (2011) &

Fjelstrom (2013) yang menyatakan bahwa usaha untuk meninggalkan perilaku homoseksual berhasil menggunakan terapi reorientasi/*reparative therapy*/ Sexual Orientation Change Efforts (SOCE).

Reparative therapy dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Dapat berupa berbagi pengalaman oleh *ex-gay group*, *bibliotherapy*, atau memperbaiki hubungan dengan Tuhan (Spitzer, 2003), yang dipandu oleh Psikolog, Psikoterapis, Pemuka Agama, atau bahkan oleh person yang memiliki pengalaman dalam meninggalkan homoseksual.

Terapi untuk meninggalkan perilaku Lelaki Seks dengan Lelaki dan tentu saja perasaan homoseksual tersebut menggunakan teknik psikoterapi. Dikatakan oleh Utz (2011) Psikoterapi yang setidaknya menghimpun faktor kognitif, afektif, dan perilaku, dan yang utama untuk dibangun adalah motivasi atau keinginan kuat dari klien untuk berubah.

Kesimpulan

Kajian akademis yang dilakukan oleh peneliti dan juga pelaku *reparative therapy* mengkonfirmasi bahwa sangat

besar kemungkinan homoseksual untuk berubah kepada heteroseksual.

REFERENSI

- American Psychological Association. (2008). *A Q Answers to Your Questions*. Washington, DC.
- Fjelstrom, J. (2013). Sexual Orientation Change Efforts and the Search for Authenticity. *Journal of Homosexuality*. <https://doi.org/10.1080/00918369.2013.774830>
- Jones, S. L., & Yarhouse, M. A. (2011). A longitudinal study of attempted religiously mediated sexual orientation change. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 37(5), 404–427. <https://doi.org/10.1080/0092623X.2011.607052>
- Nicolosi, J., & Freeman, L. (2004). *Healing Homosexuality: Case Stories of Reparative Therapy*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Rafiq, A. (2019). LEGAL AKTIVITAS SEKSUAL LELAKI SEKS DENGAN LELAKI. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.2667548>
- Spitzer, R. (2003). Can some gay men and lesbians change their sexual orientation. *Archives of Sexual Behavior*. <https://doi.org/10.1023/A:1025647527010>
- Utz, A. (2011). *Psychology from the Islamic Perspective*. Riyadh: International Islamic Publishing House.